

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368753>
УДК 657

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

А.В. Кораблева,
магистрант,
Российский университет кооперации,
г. Мытищи,
ведущий бухгалтер,
ООО «Крэсс»,
г. Москва

Аннотация: В данной статье исследуются особенности ведения бухгалтерского и налогового учета в религиозных организациях. Рассмотрен порядок начисления и уплаты пожертвований и основные первичные документы. Приведены примеры отражения бухгалтерских проводок, а также ситуации, при которых организации, осуществляющие религиозную деятельность, освобождаются от уплаты налогов. Проанализированы налоговые преференции, которые предоставляются религиозным организациям. Приведены налоговые режимы, которые подходят для применения религиозным организациям.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, религиозные организации, налогообложение

FEATURES OF ACCOUNTING AND TAXATION IN RELIGIOUS ORGANIZATIONS

A.V. Korableva,
undergraduate,
Russian University of Cooperation,
Mytishchi,
Lead Accountant,
Kress LLC,
Moscow city

Annotation: This article examines the peculiarities of accounting and tax accounting in religious organizations. The order of accrual and payment of donations and the main primary documents are considered. Examples of

accounting entries are given, as well as situations in which organizations engaged in religious activities are exempt from paying taxes. The tax preferences that are provided to religious organizations are analyzed. The tax regimes that are suitable for religious organizations are given.

Keywords: accounting, tax accounting, religious organizations, taxation

Данная тема актуальна тем, что лидирующую позицию среди некоммерческих организаций занимает религиозная сфера деятельности так как количество религиозных организаций в Российской Федерации (РФ) с каждым годом становится все больше.

Религиозная деятельность – это комплекс мероприятий по осуществлению вероучения в жизни общества. На территории Российской Федерации организации, входящие в состав религиозной сферы, понимаются как профобъединение населения на добровольной основе с целью единого вероисповедания и распространения веры, а также религиозного воспитания и обучения религии своих последователей [5-6]. Зачастую религиозные организации являются организациями некоммерческого типа (НКО).

Религиозные организации, как и другие экономические хозяйствующие субъекты некоммерческого типа являются юридическим лицом. В связи с этим церкви, храмы и прочие религиозные организации, как и другие юридические лица в соответствии с ПБУ 1/2008 обязаны формировать учетную политику [7].

На сегодняшний день правоустанавливающим и основополагающим документом, который регламентирует религиозную сферу деятельности, является Гражданский Кодекс Российской Федерации [1] и Налоговый Кодекс Российской Федерации [2].

Как правило, деятельность религиозной сферы регламентируется уставом, в котором указываются права и обязанности членов, органы управления, организационно-правовая форма предприятия, а также порядок образования активов и их распределение при ликвидации и т.д.

В организациях учетная политика формируется главным бухгалтером, однако в религиозных организациях этим занимается казначей. В учетной политике утверждаются следующие важные моменты для организации:

1. Для религиозных организаций утверждается соответствующий рабочий план счетов, а также субсчета.
2. Для бухгалтерского и налогового учета утверждаются формы первичных документов, а также порядок документооборота.
3. Для учётной информации утверждаются способы ее обработки.
4. Для инвентаризации утверждаются способы ее проведения.

5. За ведением и учётом хозяйственных операций утверждаются способы контроля.

6. Для ящиков пожертвования утверждается периодичность их вскрытия.

7. Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета, связанные с операциями по закупкам церковных свеч.

8. Правила оформления пожертвований и др.

В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ все организации, в том числе религиозные, обязаны осуществлять ведение бухгалтерского учета [4]. Помимо этого, как и любые НКО, религиозные организации обязаны предоставлять отчетность во внебюджетные фонды, а бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность в налоговый орган.

Тем не менее, религиозные организации освобождаются от бухгалтерской отчётности, если у них отсутствуют объекты налогообложения, на основании письма Министерства РФ по налогам и сборам от 16.05.2003 №ВГ-6-02/563 “О представлении бухгалтерской отчётности религиозным организациям” [8]. За осуществление бухгалтерского учета в религиозных организациях несут ответственность руководители организации в соответствии с 6 ст. Федерального Закона №129-ФЗ [3]. Осуществлять ведение бухгалтерского учета может как руководитель религиозной организации, так и бухгалтер – казначей, а также бухгалтерская служба или специальная организация (аутсорсинг). Бухгалтер-казначей – должностное лицо, в обязанности которого, входит распоряжение казной.

Доходы некоммерческих религиозных организаций формируются исключительно из целевых поступлений, которые поступают на добровольной основе от физических и юридических лиц (в том числе государства).

При учёте целевых поступлений немаловажным моментом является их цель и форма, в которой они были получены:

- на расчётный счёт путём безналичных поступлений;
- в кассу наличными средствами от физических лиц;
- в виде материалов и основных средств.

Жертвователю религиозной организации, храма или церкви указывает цель поступления в назначении платежа. Цели поступления могут быть на добровольное пожертвование, однако если у жертвователя возникают сложности с определением цели платежа, необходимо составить первичный документ – приказ руководителя или настоятеля храма об использовании денежных средств, с неопределённой целью жертвователя. Если жертвователь хочет внести денежные средства анонимно, то это можно

сделать через тарелочно-кружечный сбор или через ящик для пожертвований.

Поступившие денежные средства как правило отражаются с использованием счета 86 «Целевые поступления», к которому могут открываться субсчета, связанные с целью расходов этих средств.

Рассмотрим примеры бухгалтерских проводок по расчетам поступлений от жертвователей (табл. 1).

Таблица 1 – Бухгалтерские записи по поступлению добровольных пожертвований

Хозяйственная операция	Дебет	Кредит
Из ящика для пожертвований денежные средства поступили в кассу	50	86
Денежные средства поступили на расчётный счет	51	86
Поступление материалов	10	86
Поступление гуманитарной помощи	41	86
Поступили вложения во внеоборотные активы	08	86
Отражено использование средств целевого назначения	86	20

Рассмотрим бухгалтерские проводки по расчетам поступившей в религиозную организацию (храм, церковь) гуманитарной помощи и использованию средств целевого назначения (табл. 2).

Таблица 2 – Бухгалтерские записи по отражению поступившей гуманитарной помощи

Хозяйственная операция	Дебет	Кредит
Поступление гуманитарной помощи	41	86
Распределение гуманитарной помощи	20	41
Отражено использование средств целевого назначения	86	20

Для некоммерческих религиозных организаций действуют следующие принципы различных форм бухгалтерской отчетности, двойной записи бухгалтерских счетов, а также систематическое проведение инвентаризации. Вся учетная информация регистрируется в хронологическом порядке.

Помимо этого, в религиозных организациях (храмах, церквях) для осуществления бухгалтерского учета основными первичными документами являются:

- банковская выписка;
- приходные и расходные кассовые ордера;
- акт вскрытия ящика для пожертвований;
- акт приёма пожертвований;
- акт гуманитарного содействия.

Как и все юридические лица, религиозные организации обязаны вести налоговый учет и уплачивать налоги в бюджет РФ в соответствии с законодательством, учитывая специфику религиозных организаций.

Также по использованию целевых средств религиозные организации обязаны сдавать итоговую отчетность за календарный год в налоговые органы по месту учета. В религиозных организациях необходимо вести раздельный учет по целевым зачислениям:

- по затратам;
- по прибыли.

Если религиозные организации не сдадут данный отчет, то полученные доходы будут учитываться в налоговой базе как внереализационные при расчете налога на прибыль. В связи с этим, жертвователь, который осуществлял пожертвование, имеет право заявить о его аннулировании [1]. Однако, учитывая то, что религиозные организации ведут некоммерческую деятельность и не в силах с помощью пожертвований обеспечить свое содержание им предоставляются значительные преференции.

Рассмотрим какие налоги обязаны уплачивать религиозные организации, относящиеся к НКО (табл. 3).

Таблица 3 – Налоги, уплачиваемые религиозными организациями

Наименование налога	Особенности для религиозных организаций
Налог на добавленную стоимость (НДС)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Денежные средства целевого назначения, подтвержденные отчетами об их целевом использовании не облагаются НДС. 2. Если религиозные организации ведут предпринимательскую деятельность, то они обязаны уплачивать НДС в бюджет РФ. 3. Серебряные кольца с молитвами, которые широко распространяются религиозными организациями, не подпадают под освобождение от уплаты НДС. Это

Наименование налога	Особенности для религиозных организаций
	<p>касается и паломнических услуг, связанных с поклонением святым местам [9].</p> <p>4. Освобождаются от НДС ремонтно-реставрационные работы храмов, являющихся памятниками истории и культуры, но при условии, что организация, выполняющая эти работы, имеет лицензию на реставрацию этих памятников (ст. 149 НК РФ)</p>
Акцизный	<p>Подакцизные товары подлежат налогообложению за исключением ювелирных украшений (серебряные и золотые крестики).</p>
Налог на прибыль	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пожертвования и целевые поступления не подлежат налогообложению. 2. Прибыль религиозных НКО, полученная от их культурной деятельности и реализации предметов культа, не облагается налогом. 3. Доход, получаемый организациями (которые принадлежат на правах собственности религиозным НКО), и направленный для религиозной деятельности храмов, уменьшает налогооблагаемую базу этих организаций. 4. В соответствии с утвержденным перечнем товаров, прибыль от реализации которых не освобождает от налогообложения [6].
Налог на имущество	<p>Если у религиозной организации есть недвижимое имущество, находящееся на балансе и расположенное на территории РФ облагается налогом на имущество, но по льготной ставке не превышающей 2% налогооблагаемой базы.</p>
Земельный налог	<p>Если культовые здания и сооружения расположены на муниципальных и государственных земельных участках, предоставленных в собственность этих НКО, то они освобождаются от земельного налога.</p>
Транспортный налог	<ol style="list-style-type: none"> 1. Налог на приобретение транспорта: 20% на автомобиль, 10% – на полуприцепы и прицепы. 2. При безвозмездном получении транспорта налогом не облагается.
Страховые	<ol style="list-style-type: none"> 1. Страховые суммы исчисляются в соответствии с

Наименование налога	Особенности для религиозных организаций
взносы	<p>законодательством и перечисляются на счета ПФР, ФФОМС и ФСС.</p> <p>2. Оплата страховых взносов не производится если граждане работают на безвозмездной основе – то есть те, кто помогает.</p>

Исходя из этого, можно сделать заключение, что для религиозной сферы деятельности государство предоставляет различные налоговые преференции или вовсе освобождает от уплаты налогов. Однако, в связи с тем, что деятельность религиозных организаций является разносторонней и включает в себя не только целевые поступления в виде пожертвований следует пересмотреть основные подходы к их налогообложению, так как в настоящий период времени им предоставлены преференции по всем федеральным, региональным и местным налогам.

Немаловажным фактором является то, что организации, которые производят целевые отчисления на уставную деятельность религиозных организаций, данные целевые отчисления не смогут отнести к расходам, которые бы уменьшали их налоговую базу по налогу на прибыль. Исходя из этого можно сделать вывод, что поощрение благотворительности не предусмотрено, в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Также если религиозная организация одновременно осуществляет как коммерческую, так и некоммерческую деятельность, то эти доходы и расходы целесообразно разделять как коммерческие и некоммерческие. Кроме того, прибыль, полученную от предпринимательской деятельности религиозной организации, не допускается снижать за счет расходов, понесенных по некоммерческой деятельности.

Как правило, религиозные организации, как и все НКО применяют Упрощенную систему налогообложения (УСН). Однако, если НКО ведет предпринимательскую деятельность и среди ее поставщиков есть организации, использующие основную систему налогообложения (ОСНО), то для религиозной организации подойдет данный налоговый режим. В последствии НДС, уплаченный поставщикам и заказчикам, можно будет зачесть к вычету.

При выборе системы налогообложения для религиозных организаций необходимо принять в расчет несколько факторов:

1. Размер годовой выручки.

2. Имеются ли среди поставщиков, заказчиков и партнеров предприятия, которые используют ОСНО.

3. Размер остаточной стоимости основных средств на балансе организации.

Сравним налоговые ставки УСН и ОСНО (табл. 4).

Таблица 4 – Сравнение налоговых ставок при применении УСН и ОСНО

Налоговый режим	Налог на прибыль	НДС
УСН доходы	6 %	
УСН доходы минус расходы	15%	
ОСНО	20%	20%

Если сравнивать УСН и ОСНО, то для налогоплательщиков более выгодно применение упрощенных методов налогообложения, по причине того, что налоговые ставки ниже, следовательно, сэкономленные средства организации можно будет направить на уставную деятельность. На УСН можно выбрать способ расчёта налоговой базы, который подходит для предприятия. Также применение ОСНО слишком трудоёмко, поэтому при применении УСН у религиозной организации значительно снизится налоговая нагрузка.

Однако у УСН есть свои минусы, которые выражаются в виде ограничений по состоянию на 2022 год:

1. У предприятия не должно быть филиалов.
2. Выручка, полученная за календарный год, не должна превышать 200 млн. рублей.
3. Доля участия других юридических лиц в компании – не более 25 %.
4. Размер остаточной стоимости основных средств, которые числятся на балансе организации не должно превышать 150 млн. рублей.
5. Численность трудящихся в организации не должно превышать 130 человек.
6. Запрещено заниматься теми видами деятельности, которые перечислены в п. 3 ст. 346.12 НК РФ.

Если один из вышеперечисленных пунктов будет нарушен, то у организации нет права применять данную систему налогообложения.

Список литературы

- [1] Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 11.01.2022).
- [2] Налоговый Кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 11.01.2022).

[3] Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 12.01.2022).

[4] Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 12.01.2022).

[5] Федеральный закон от 26 января 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 13.01.2022).

[6] Постановление Правительства РФ от 31.03.2001 N 251 (ред. от 03.12.2002). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 13.01.2022).

[7] Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 07.02.2020) "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12522). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 14.01.2022).

[8] Письмо Министерства РФ по налогам и сборам от 16.05.2003 №ВГ-6-02/563 "О представлении бухгалтерской отчетности религиозным организациям. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 15.01.2022).

[9] Письмо УФНС России по г. Москве от 23 января 2009 г. № 19-11/004721. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 17.01.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Civil Code of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 11.01.2022).

[2] Tax Code of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 11.01.2022).

[3] Federal Law "On State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs" dated 08.08.2001 N 129-FZ (last edition). [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 12.01.2022).

[4] Federal Law "On Accounting" dated 06.12.2011 N 402-FZ (last edition). [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 12.01.2022).

[5] Federal Law of January 26, 1997 No. 125-FZ “On Freedom of Conscience and Religious Associations”. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 13.01.2022).

[6] Decree of the Government of the Russian Federation of March 31, 2001 N 251 (as amended on December 3, 2002). [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 13.01.2022).

[7] Order of the Ministry of Finance of Russia dated 06.10.2008 N 106n (as amended on 07.02.2020) "On Approval of Accounting Regulations" (together with "Accounting Regulations "Accounting Policy of the Organization" (PBU 1/2008)", " Regulation on Accounting "Changes in Estimated Values" (PBU 21/2008)") (Registered in the Ministry of Justice of Russia on October 27, 2008 N 12522). [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 14.01.2022).

[8] Letter of the Ministry of the Russian Federation for Taxes and Duties dated May 16, 2003 No. VG-6-02/563 “On the submission of financial statements to religious organizations. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 15.01.2022).

[9] Letter of the Federal Tax Service of Russia for Moscow dated January 23, 2009 No. 19-11/004721. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 17.01.2022).

© А.В. Кораблева, 2022

Поступила в редакцию 22.01.2022

Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Кораблева А.В. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения в религиозных организациях // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 192-201. URL: <https://ip-journal.ru/>